

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x 'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k 'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1209 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmurotova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	

TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHDA IQLIM INNOVATSIYALARNI BOSHQARISH

Urunbayev Saparbek Samatovich

Tashkent arxitektura-qurilish universiteti,
"Iqtisodiyot va ko'chmas mulk" kafedrası v.b dotsenti
ORCID-0009-0004-0464-6893

Annotatsiya: Maqolada tabiiy kapital to'planganda, iqlim yangiliklari kelajak- avlodlar uchun barqaror kelajakni ta'minlash uchun muhimligi keltirilgan. Yashil texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda ham qo'llaniladi, chiqindilarni qayta ishlash va muqobil elektr manbalaridan foydalanish bo'yicha takliflar va tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: ekotizim, iqlim innovatsiyalarni, bionanotexnologiya, sanoat, tomchilab sug'orish, iqtisodiy innovatsiya, gidrogel, kapital, yashil texnologiyalar.

Abstract: According to the article, as natural capital accumulates, climate innovation is crucial to ensure a sustainable future for future generations. Green technologies are also used in the environmental, economic, technological and innovation fields, offering suggestions and recommendations on waste recycling and the use of alternative sources of electricity.

Key words: ecosystems, climate innovation, bionanotechnology, industry, drip irrigation, economic innovation, hydrogel, capital, green technologies.

Аннотация: Согласно статье, по мере накопления природного капитала климатические инновации имеют решающее значение для обеспечения устойчивого будущего для будущих поколений. Зеленые технологии также используются в экологической, экономической, технологической и инновационной областях, предлагая предложения и рекомендации по переработке отходов и использованию альтернативных источников электроэнергии.

Ключевые слова: экосистемы, климатические инновации, бionanотехнологии, промышленность, капельное орошение, экономические инновации, гидрогель, капитал, зеленые технологии.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning har bir bosqichida makroiqtisodiy barqarorlikni va iqtisodiy o'sishni ta'minlash asosiy ustuvor vazifa etib belgilab kelindi. Shu sababli ham, makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, Davlat budjeti barcha darajada mutanosib, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash – eng muhim ustuvor vazifamizdir.

Barqaror taraqqiyotni ta'minlashda makroiqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida iqtisodiyotni barqarorlashtirish, milliy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar va diversifikatsiyalash yo'nalishlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlarning ahamiyati kattadir. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda qabul qilinayotgan davlat dasturlari, iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishida vujudga kelgan nomutanosibliklar hal qilinishi, iqtisodiyotning tarmoq tuzilishini takomillashtirish va uning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish mamlakatimiz oldida turgan muhim vazifalardandir.

Shuni ta'kidlash kerakki, barqaror rivojlanishga erishish, uning sur'atlarini barqaror va maqbul darajada bo'lishini ta'minlash nafaqat O'zbekiston, balki jahonning barcha davlatlari uchun ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki barqaror rivojlanish asosi bo'lgan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi mamlakatning kuch-qudratini va aholining farovonligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib, antropogen omil tufayli ekologiyaga insoniyat tomonidan yetkazilayotgan zarar miqdori kun sayin ortib bormoqda. Tabiiyki bu jarayonni oldini olish va uning ta'sirini kamaytirish jahon hamjamiyati oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Masalaga qisqa muddatli yechim sifatida, BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi doiraviy konvensiyasi doirasida, 2015-yil 12-dekabrda konsensus asosida Parij kelishuvi qabul qilingan edi.

Yuqoridagi masalarga yechim sifatida bugun ko'pchilik sanoat korxonolari va innovatsiyalar joriy etuvchi markazlar tomonidan yashil texnologiyalar ishlab chiqarilishi kun sayin ommalashmoqda. Bugun ularning jahon va O'zbekistonda joriy etilishi, iqtisodiyotdagi tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi.

Yashil texnologiyalar (shuningdek, ekologik texnologiyalar Atrof-muhit texnologiyasi, yashil texnologiya, greentech) ishlab chiqarish jarayonlari va ta'minot zanjirlari ekologik toza yoki an'anaviy ishlab chiqarish usullariga nisbatan kamroq zararli bo'lgan texnologiyalardir.

Ushbu texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarda tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish va hokazo masalalarni hal qiladi.

Bunday texnologiyalardan foydalanish misollari sifatida suvni biologik tozalash, gidroenergetika, quyosh energiyasi, yashil AKT, har qanday turdagi chiqindilarni qayta ishlash (BMP), shu jumladan, organik chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini keltirib o'tish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tabiiy kapitalni jamg'arish va uning usullari turli olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, L.N. Davdenko o'z ishlarida tabiiy resurslarning nisbiy tanqisligi va ularning qayta tiklanmaydigan xususiyatlarini hisobga olib, har bir mamlakatda tabiiy kapitalni jamg'arishning tashkiliy-huquqiy asoslarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bu ekologik tadbirlarni amalga oshirish xarajatlarini kamaytiradi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi. Bu yondashuv ekologik tadbirlarni amalga oshirishda xarajatlarni tejash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi.

S.N. Bobil o'z tadqiqotlarida an'anaviy texnologiyalarni kam chiqindi va resurslarni tejaydigan texnologiyalarga aylantirishni taklif qiladilar. Ular chiqindilarni qayta ishlash bilan bog'liq ochiq ishlab chiqarish tizimlaridan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlashning yarim ochiq tizimlariga, so'ngra to'liq yopiq turdagi tizimlarga o'tishni muhim deb hisoblaydilar. Bu yondashuv atrof-muhitning ifloslanishini oldini olish bilan birga tabiiy kapitalni jamg'arish sharoitlarini amalga oshirishga yordam beradi.

A.V. Vaxabov va SH.X. Xajibakievning "Yashil iqtisodiyot" nomli darsligida tabiiy resurslarni tejash va ekologik texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha nazariy va amaliy masalalar yoritilgan. Bu asar tabiiy kapitalni jamg'arishning ekologik asoslarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

X.M. Lyuning tadqiqotlari tabiiy kapitalni boshqarishning iqtisodiy asoslarini yoritadi. Uning fikricha, ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarining ekologik xavfsizlik darajasini oshirish, resurslarni tejash va ekologik xavflarni minimallashtirish orqali tabiiy kapitalni boshqarish mumkin. Bu korxonalariga xarajatlarni tejash imkoniyatlarini aniqlashga, yangi ekologik bozorlarni o'rganishga va mahsulot raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Bu yondashuv tabiiy kapitalni jamg'arish va yashil iqtisodiyot talablarini amalga oshirishga yordam beradi.

Glenn-Mari Lange va boshqalarning "Thye Changing Wyealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future" nomli asarida tabiiy kapitalni jamg'arish va barqaror rivojlanishning iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Bu asar jahon iqtisodiyotida tabiiy resurslarning ahamiyati va ularni samarali boshqarish masalalariga bag'ishlangan.

Yuqorida qayd yetilgan ta'riflardan ko'rinib turibdiki, olimlar tomonidan tabiiy kapitalni jamg'arishning mohiyati, nazariy asoslari, uni rivojlantirish xususiyatlari tadqiq yetilgan. Biroq, barqaror rivojlanish sharoitida tabiiy kapitalni jamg'arish usullarini aniqlashga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lishiga qaramasdan, bugungi kunda zamonaviy usullarining mohiyati va ahamiyati to'liq ochib berilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mavzuga oid mantiqiy taqqoslash, umumlashtirish, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv, statistik hamda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishida turli omillarning ta'sirini baholashda korrelatsion va regression usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, Jahon iqtisodiyotining «yashil» sektorining ko'lami hali ham nisbatan kichik, shuning uchun ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda «yashil iqtisodiyot» tushunchasi bilan bir qatorda iqtisodiyotning «yashil kurtaklari» (green shoots) atamasi ko'pincha qo'llaniladi.

O'zbekiston ham mazkur sohadagi islohotlarni amaliyotga joriy etishda mintaqada yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Bu borada hatto qonunchilik tizimida bir nechta normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi davlatning soha istiqboliga befarq emasligidan darak. Xususan, Vazirlar Mahkamasining «Ayrim sanoat sohalorida ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning atrof-muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirish va muqobil energiya resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida»gi 300-son qarori tasdiqlangan.

Unga ko'ra, «yashil texnologiyalar» quyidagi tarmoqlarda joriy etiladi:

- qurilish materiallari;
- metallurgiya, kimyo va to'qimachilik sanoati.

O'zbekistonning «Ohangaronement» AJ, «Knauf Gips Farg'ona» MChJ, «Olmalik KMK» AJ, «Maxam-Chirchiq» AJ va «Zelal Tekstil» MChJ kabi yetakchi korxonalarining chiqindisiz ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash imkonini beruvchi texnologiyalardan foydalanish va xavfsiz kimyoviy moddalarni qo'llashga o'tish bo'yicha tajribasi o'zlashtiriladi.

Fortescue Metals Group rahbari Financial Times gazeta bergan intervyusida: "15- yil ichida global energetika sahnasi hozirgidek ko'rinmaydi, lekin yashil energiyaga jiddiy qaramaydigan, lekin energiyani ifloslantirishga yopishib olgan har qanday mamlakat oxir-oqibat ortda qoladi".

Bugungi kunda O'zbekistonda foydalaniladigan energiyaning asosiy qismi issiqlik elektr stansiyalari (IES) tomonidan ishlab chiqariladi. Energiya iste'molining asosiy resurslari neft va gazga tegishli. Hozirgi iste'mol darajasida tabiiy gaz va neft zahiralari yana 20-30 yil davomida O'zbekiston ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. 2030-yilga kelib mamlakatimizda iste'mol qilinadigan elektr energiya hajmi ikki baravar oshadi (50 mlrd. kVt/soatga), bu an'anaviy qayta tiklanmaydigan uglevodorod energiya zahiralarning oldinroq kamayishiga olib keladi.

Respublikada chiqindilarni 86,2 %ni tashkil etadigan energetika kompleksining asosiy manbai issiqxona gazlari hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida energiya tejash salohiyati yiliga 18-20 million tonna neft ekvivalenti deb baholanadi, bu yillik asosiy energiya iste'molining 35-40 %ga to'g'ri keladi. Ortiqcha energiya sarfini shuncha hajmdagi eksport qilinadigan tabiiy gaz yo'qotilishi bilan baholasak mamlakatning yillik yo'qotishlari 4,664 milliard dollarga teng boladi.

An'anaviy energiya resurslaridan keng foydalanish energetika sektori samaradorligini pasaytirishi, atrof-muhit muvozanatini buzishi va iqtisodiy o'sish barqarorligini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya (QTE)ni keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Gidroresurslar salohiyati, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, biomassa qariyb 51 milliard tonna neft ekvivalentini tashkil etsa, zamonaviy texnologiyalar darajasi, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish 179 million tonna neft ekvivalentini tashkil qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish salohiyatini hisobga olib mamlakatimizda noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

1-rasm. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining texnik salohiyati tarkibi.

O'zbekistonda, xususan, muqobil energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha mavjud salohiyatdan to'liq foydalanilmayapti. O'zbekistonda biomassa, geotermal va shamol energiyasi juda kam ishlatiladi. GESlar b'yicha joriy elektr energiyasi ishlab chiqarish 7,5 mlrd.kVt /soatni tashkil etgan bo'lsa, GESlarning umumiy salohiyati 16 mlrd.kVt/soatni tashkil etib, respublikada jami 50 mlrd.kVt/soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda.

Mamlakat energetika sohasini quyidagi yo'nalishlarda "yashillashtirish" maqsadida O'zbekistonda noan'anaviy qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq:

qishloq joylarda olis qishloq aholi punktlarini elektr energiyasi va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlaydigan fotoelektrik konvertorlarni o'rnatish;

energetika sohasida yirik fotoelektr stansiyalarini yaratish;

qozon isitish tizimlariga quyosh qo'shimchalarini kiritish.

Respublikada noan'anaviy qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalarning asosiy maqsadlari va tarkibi quyidagilardan iborat:

yiliga 2,45 million AQSh dollari miqdorida investitsion quyosh elektr stansiyalarini joriy etish orqali 2030-yilgacha olis fermer xo'jaliklarini elektrlashtirishni ta'minlash, 2030-yilga borib elektr energiyaning 3 foizini elektr tarmog'iga parallel ravishda qayta tiklanuvchi energiya hisobidan ta'minlash yiliga 40 million dollargacha sarmoya talab qiladi.

Issiqlik ta'minoti quvvatlarini modernizatsiya qilish va 2030-yilgacha issiq suv ta'minotiga ehtiyojning 80 foizini quyosh yoqilg'isi pristavkalari bilan ta'minlash, yiliga 22,5 million dollar miqdorida investitsiya kiritishni talab etadi.

Noan'anaviy qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish orqali "yashillashtirish"ni amalga oshirish 2050-yilga kelib uglevodorodlarning umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulushini 50 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, gaz eksportidan olinadigan va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishdan CDM doirasida olingan qo'shimcha moliyaviy tushumlar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus davlat jamg'armalarida to'planishi mumkin.

Respublikada qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantirishga yordam beradi.

O'zbekistonning qishloq joylarida yiliga 17,4 ming uy-joy qurish, 225 ta olis cho'ponlik fermalarini avtonom energiya bilan ta'minlash rejalashtirilgan.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish 2050-yilga borib 270 ming kishilik yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi.

Bu borada Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan qiymati 5,9 mlrd. so'mga teng 4 ta loyiha moliyalashtirildi. Buning amaliy natijasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Materialshunoslik instituti tomonidan Quvvati 10 kVtga teng vodorod olishga mo'ljallangan termokimyoviy reaktor tajriba nusxasining dastlabki varianti "Modelica" hamda "Solid works flow simulation" dasturlarida ishlab chiqildi.

Energetika sohasida so'nggi yillarda quyosh energiyasi ishlab chiqarish borasida bir qancha loyihalar ishlab chiqilib, ulardan dastlabkisi sifatida BAAning "Masdar" kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan "Nur Navoi Solar" loyihasi bo'lib, u bir yilda 80 mln. tonna tabiiy gaz tejalishiga va 160 ming tonna issiqxona gazi chiqishini oldini olishga xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikriga ko'ra, mazkur sohadagi imkoniyatlardan to'liq foydalanilgan taqdirda, 600 mlrd. kv soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi va bu O'zbekistonning bugungi elektr energiyasi iste'molidan 8 marotaba ko'p.

Tarmoq korxonalarida ekologik vaziyatni yaxshilash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va tarmoqni chiqindisiz sohaga aylantirish, shuningdek, aylanma iqtisodiyot amaliyotini joriy qilish bo'yicha «yo'l xaritasi» ham tasdiqlandi.

O'zbekiston mintaqalarida 1950-yillardan boshlab sanoat, transport va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining jadal sur'atda o'sishi hamda aholining ko'payishi tufayli yer-suv resurslaridan keng va ko'p foydalanilgan, ayni paytda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatilib, uning dastlabki tabiiy holati o'zgara boshlagan.

«Suv omborlarini qurish eramizdan 5 ming yil muqaddam boshlangan. So'nggi 70-80 yil davomida suv omborlarini qurish juda tezlashib ketdi.

Hozirda Yer yuzida o'rta va yirik suv omborlarining soni 46 mingdan ortiq bo'lib, umumiy hajmi – 6600 km³, foydali hajmi — 3500 km³ dan ortadi. Bu degani – yer yuzidagi barcha daryolarning 10 foiz yillik oqim hajmiga to'g'ri keladi. Suv yuzasi maydoni esa 600-620 ming km² (Yer shari yuzasining 0,2 foizi)ni tashkil etadi.

Hozirda yiliga 300dan 500tagacha turli hajmdagi suv omborlari ishga tushirilmoqda. Angara, Missuri, Kolorado, Parana, Tennesi kabi yirik daryolar suv omborlari kaskadiga aylangan. Prognozlarga ko'ra, yana 30-50 yil ichida Yer yuzidagi daryolar havzalarining uchdan ikki qismi suv omborlari orqali boshqariladi».

"Jahon bankining tahliliy ko'rsatkichlariga ko'ra, 1 mlrd. aholi sanitar normalariga binoan xavfsiz ichimlik suviga ega emas. Har kun dunyoda 5000 kishi ifloslangan ichimlik suvidan foydalanish oqibatida vafot etadi. 2025- yilga qadar suv tanqisligidan 2 mlrd. aholi aziyat chekish ehtimoli bor. 2050 yilga borib O'zbekistonda suvga bo'lgan talab 59 kub kilometrdan 62-63 kub kilometrgacha oshadi va mavjud suv resurslari 57 kub kilometrdan 52-53 kub kilometrgacha kamayadi. Bu esa joriy suv tanqisligini (2 kub kilometrdan 11-12 kub kilometrgacha) besh barobarga oshiradi.

Ichimlik suvi ta'minotidan foydalanishda asosiy xavflar chuchuk suvning o'tkir taqchilligi, foydalanish uchun raqobat, uning ifloslanishi, qurg'oqchilik va boshqalardan iborat ekanligidir".

Markaziy Osiyoda ichimlik suvi uchun to'lov narxi eng yuqori mamlakat Qozog'iston hisoblanadi. Mamlakatda suv tariflari hududlarga qarab aholiga 1 m³ suv uchun 73 tengedan (1 905 so'm) 304 tengegacha (7 934 so'm) belgilangan.

1-jadval. Dunyodagi eng qimmat tariflar Yevropada.

No	Member State	City	Price tab water (EUR/m3)
1	Norway	Oslo	5,51
2	Germany	Stuttgart	4,67
3	Denmark	Kopenhagen	4,37
4	Netherlands	Rotterdam	3,99
5	Netherlands	Amsterdam	3,65
6	Sweden	Stockholm	3,60
7	France	Lyon	3,57

Xususan, Norvegiyada 5,51 yevro (71 ming so'm), Germaniyada 4,67 yevro (60 ming so'm), Daniyada 4,43 yevro (57 ming so'm) va Niderlandiyada 3,99 yevro (51 ming so'm).

Tojikiston aholisi 1 kub metr suv iste'moli uchun 1 somonidan (1 061 so'm) 1,73 somonigacha to'laydi. Mamlakat poytaxti Dushanbeda suv hisoblagichi bor yoki yo'qligiga qarab narxlar belgilanadi. Masalan, hisoblagichi borlar 1 kubometr suvga 1,73 somoni, hisoblagichsizlar (1-12- qavatlarida istiqomat qilsa) 6,24 somoni, 12-qavatdan yuqorida istiqomat qiluvchilar 8,33 somoni to'laydi. Qirg'izistonda aholi har kubometr suvga 6,84 som (904 so'm) to'laydi. Turkmanistonda esa belgilangan limitdan ko'p iste'mol qilingan suvning 1 kubometri 0,5 manat (1 662 so'm) turadi.

Yevropadagi davlatlarning barcha shaharlari ichida ichimlik suvi Italiyaning Neapol shahrida eng arzon hisoblanadi. U yerda har bir kubometr chuchuk suv narxi 1,42 yevro turadi. Amerikada esa suv narxi Yevropadagi narxlardan 3 barobar arzonroq.

2-rasm. O'zbekistonda ichimlik suvi tariflari.

O'zbekistonning uchta viloyatida ichimlik suvi tariflari qariyb ikki barobar oshirilgach, poytaxt va viloyatlarda aholi uchun 1 m³ ichimlik suvi narxidagi farqni solishtirdik.

Respublikada 1 m³ ichimlik suvi narxi 500 so'mdan 3050 so'mgacha o'zgarib turadi. Eng arzon narx Toshkentda, eng qimmat narx Navoiy viloyatida kuzatiladi.

Bir kubometr ichimlik suvining o'rtacha narxi Qoraqalpog'istonda 1900 so'm, Xorazm viloyatida 1550 so'm, Buxoro viloyatida 2450 so'mni tashkil qiladi.

Ma'lumot uchun, ichimlik suvi tariflari hududning geografik joylashuvi, suv manbaidan aholi punktigacha bo'lgan masofa, elektr energiyasi xarajatlari va boshqa tannarxga ta'sir etuvchi omillardan kelib chiqib belgilanadi. Ushbu nuqtai nazardan suv yetkazib berishda Toshkent shahri eng arzon hudud hisoblanadi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi hozirgi kungacha asosan an'anaviy sug'orish usullaridan foydalanish tufayli tabiiy muhit holati yomonlashib, ekologik tizimlar muvozanatida salbiy o'zgarishlar ro'y bera boshlagan.

Past bosimli tomchilab sug'orish texnologiyalari qishlok xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda past bosimli tomchilatib sug'orish usulini qo'llab, oz miqdordagi suv bilan yuqori hosil yetishtirish mumkin.

2-jadval. Tomchilab sug'orilganda ekinlar hosildorligi ortish ko'rsatkichlari.

No	Ekin turlari	Hosildorlik (tonna)
1	Makkaj'qori (ko'k poya)	120-130
2	Makkajo'qori (don)	25-30
3	Pamidor (ochiq maydonda)	130-140
4	Pamidor (issiqxonada)	500
5	Olma	60
6	Uzum	5
4	Kartoshka	45

Tomchilab sug'orilganda boshqa sug'orish usullariga nisbatan ekin turiga qarab 20 %dan 60 %gacha suv tejaladi.

2-rasm. Hidrogel.

Hidrogel - suvda yuqori bo'kuvchan sintetik polimer bo'lib, tuproq tarkibida, ko'p miqdordagi namlikni uzoq vaqt davomida saqlash imkonini beradi. Tuproqqa atmosfera yog'inlari yoki sug'orish yo'li bilan o'tgan suv o'simliklar ildiziga erkin o'tadigan holatda saqlanadi.

Hidrogel mahsuloti asosan respublikamizda mavjud bo'lgan mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan. Shu sababdan, importdan keltirilgan shu xildagi mahsulotlarga nisbatan bahosi 8 barobar arzon, lekin xususiyatlari jihatidan farq qilmaydi.

Yomg'ir suvlarida o'zining og'irligidan 400-500 marta, aksariyat tuproqlarda esa tuproq tarkibidagi turli tuzlarning miqdoriga karab 200-400 martagacha ko'p suvni yutishi aniqlangan. Amalda 10 gramm miqdordagi polimer 2,0 dan 4,0 litrgacha suvni saqlab turishi kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tabiiy kapitalni jamg'arish yo'nalishlari mahalliy, hududiy va mintaqaviy darajadagi chora-tadbirlar qat'iy amalga oshiriladi.

Barqaror ishlab chiqarish va iste'mol bo'yicha antropogen omil tufayli ekologiyaga insoniyat tomonidan yetkazilayotgan zarar miqdorini kamaytirish asosiy mexanizm sifatida ma'muriy, iqtisodiy, ijtimoiy va axborot dastaklarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Respublikada qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratishni qo'llab-quvvatlanishiga qaratilgan.

Tabiiy kapitalni jamg'arish bilan bog'liq O'zbekistonda suvga bo'lgan talab, ayniqsa, ichimlik suvi taqchilligi bo'yicha izchil harakatlar barcha jabhalarni qamrab olgan majmual, ekotizimli yondoshuv bilan amalga oshiriladi.

Tarmoq korxonalarida ekologik vaziyatni yaxshilash, yashil texnologiyalar ekologik, iqtisodiy, texnologik va innovatsion sohalarida tatbiq etilib, chiqindilarni qayta ishlash, elektr energiyasining muqobil manbalaridan foydalanish, shuningdek, aylanma iqtisodiyot amaliyotini joriy qilish bo'yicha «yo'l xaritasi»ni ham ajratib ko'rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vaxabov A.V., Xajibakiev SH.X. Yashil iqtisodiyot. Darslik. – T.: Universitet, 2020. -16-19 b.
2. Tangirov N.A. “Barqaror rivojlanish” g’oyasining nazariy-amaliy ahamiyati// Multidisciplinary Scientific Journal. - Volume 3, 2022. – rr. 1082-1083.
3. Isadjanov A. Barqaror rivojlanish maqsadlari: ustuvor yo’nalishlari va dolzarb vazifalari// Ilmiy tahliliy axborot. – T., № 1, 2018. - 96-97 b.
4. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию //Вестник экологического образования в России. - М., № 4, 2002. - С. 5-6,
5. Смит А. Исследование о природе и причинах ричатка народов. – М.: АСТ, 2017. – С. 188-189.
6. Давыденко Л.Н. Местные природные ресурсы как залог иностранных инвестиций // Природные ресурсы. – Минск: № 1, 2012. – С. 113-120.
7. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования Учебник. - М.: Экономика, 2003. -С. 171-173.
8. Lange, Glenn-Marie, Quentin Wodon, and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1046-6. R.8
9. Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпораций. - М.: Всемирный фонд дикой природы, 2007. - С. 56-57.
10. Лю Х.М. Экономическое обоснование формирования систем экологического менеджмента (на примере предприятий Китайской национальной нефтегазовой корпорации). - Минск: БГУ, 2011. - С. 9-10.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

